

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, ТРУДОЛЮБИЕ, ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

¹Ибрагимов Одилжон Олимжонович, ²Солижонова Муштарий Гулшанбек кизи,

³Одилжонов Темурбек

¹Профессор, Д.С.Х.Н.

² Студентка группы С14-21 ЕСБКИТ

³ Студент факультета Управление производством специальности экономики группы 62А-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012452>

***Аннотация.** Деҳқончилик ҳар доим оқиллик ва меҳнатсеварликка таянади. Ўсимлик ўз дардини айтолмайди. Уни парваришлаётган деҳқон ер билан тиллаша билиши, ниҳоллар билан диллаша олиши керак. Қайси уруғ серҳосиллигини, ерни экишга тайёрлаш, унинг муддатлари, усуллари, кўчат қолдириши, озиклантириши, сугориши, бегона ўтлар, ҳар хил касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиши чораларини аниқ билиши, ҳосилни сифатли етиштириши, териб олиши, сақлаш, харидор топиб, маҳсулотни сотиши сингари юмушларни ташиқил эта олиши керак. Деҳқоннинг куну тун қилган заҳмати йўқдан бор қилади, элни боқади ва кийинтиради. Бугунги кунда бу ишларни замонавий техника ва инновацион технологияларсиз амалга ошириши мушкул. Бу уни ҳаёт билан ҳамнафас яшашига, илм асосида иш юритишига ундайди. Сиртдан қараганда, буларнинг бари ҳаммага маълум азалий гаплардек туюлади. Лекин уларга амал қилмаслик ёки парваришлаш занжиридаги бирор ҳалқанинг узилиши оқибатида ҳосил тош босмай ёхуд у харидор талабига жавоб бермай қолганида аттанг дейиши билан даромад буромадга айланади, йиллик меҳнат зое кетади. Алқисса, замонавий деҳқончилик азалий тажрибаларни инновацион технологияларга уйғунлаштиришини талаб этади. Касб тақозоси, илмий изланишлар эҳтиёжи тўғрисида юртимизнинг кўплаб ҳудудларида бўлишига, деҳқончилик ишларини кўп йиллар мобайнида кузатиши, таҳлил қилиши, улардан хулосалар чиқаришига тўғри келган.*

***Калим сўзлар:** Здравый смысл, трудолюбие, хозяйский подход*

Сельское хозяйство всегда опирается на здравый смысл и трудолюбие. Растения не могут сказать о своей болезни. Земледелец, который выращивает их, должен уметь обращаться с землей, разговаривать с ростками. Необходимо знать, какие семена подходят для посадки, о подготовке земли к посеву, способах ухода за порослью, подкормке, поливе, прополке сорняков, мерах по борьбе с разного рода болезнями и вредителями, а также о сборе урожая, хранении, поиске покупателя и продаже продукции. Труд земледельца кормит народ, одевает. Сегодня это сложно делать без современной техники и инновационных технологий, что побуждает жить дехкан в гармонии со временем, работать, применяя новые знания. Словом, современное сельское хозяйство требует сочетания мудрости и опыта, основанного в том числе и на инновационных технологиях.

По долгу профессии в целях научных исследований вот уже много лет приходится бывать в регионах страны, наблюдать, анализировать и делать выводы.

В республике более 90 процентов сельскохозяйственной продукции выращивается на орошаемых землях. Но 47 процентов в той или иной степени засолены. Кроме того, 29 процентов претерпевают водную и ветровую эрозию. Важно отметить состав этих земель: средние - 43,6 процента, легкие - 23,9, тяжелые - 20,3, суглинистые - 8, песчаные - 2,5 и глинистые - 1,7. Для обеспечения требуемого качества продукции, выращенной в данных

районах, необходимо определить характеристики почвы и принять соответствующие меры по улучшению ее состояния. Сама жизнь ставит на повестку дня модернизацию посевных площадей при рациональном использовании имеющихся земельных и водных ресурсов. В Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Сырдарьинской, Джизакской, Ферганской областях необходимо размещать такие культуры, как люцерна, белая кукуруза, рис, просо, сафлор, в качестве повторных, которые устойчивы к разным уровням засоления. В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и на всех предгорных и степных равнинно-холмистых землях эффективно осуществлять посадку разных видов деревьев, например, грецкого ореха, абрикоса, фисташки и миндаля. Из масличных - оливковые рощи, солодковые плантации. Как отметил Президент на видеоселекторном совещании по мерам наращивания производства продовольственной продукции, эффективной организации весеннего посевного сезона, состоявшемся 23 марта текущего года, введено в оборот дополнительно 500 тысяч гектаров земель для производства продуктов питания. Это способствует поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке и увеличению экспорта. И объем производства увеличивается в результате возможностей, созданных для фермеров и предпринимателей. Например, в 2022 году поголовье крупного рогатого скота достигло 14 миллионов, овец и коз - 24 миллионов, количество птицеводческих хозяйств составило 1,3 тысячи, производство яиц увеличилось на четыре процента, производство мяса - на 28. Президент уделяет большое внимание вопросу использования земель и возможностей для выращивания продуктов питания, четко определяя направления реализации, финансовые ресурсы, предоставляемые преференции и льготы. Особая сосредоточенность - на решении проблем, связанных с нехваткой кормов, земли и оборотных средств. В частности, за счет грантов Международного фонда сельскохозяйственного развития в регионах намечено создать молоко сборочные пункты, прикрепить к ним не менее 100 домохозяйств и таким образом наладить систему кооперации. Заготовка молока в домохозяйствах весьма выгодна. Сегодня в селах литр жирного молока продается за шесть тысяч сумов, а в городе Ферганеза восемь тысяч. Если не продавать, то можно произвести такие продукты, как сметана, масло, кефир, курт и сыр, рыночная цена которых в четыре-пять раз выше молока. К тому же у коровы ежегодно рождается теленок. Другой немаловажный аспект. Почему сельчане держат домашнюю птицу? От каждой можно получить не менее 255 яиц. А если домохозяйства откармливают кур на убой, то живой вес через 40-45 дней достигает 2,4-2,5 килограмма. Коэффициент усвоения такого мяса составляет 94-95 процентов. Более того, в нем содержится 20 процентов белка, 10-12 процентов жира. Содержание домашних животных и птиц - полезное дело как для членов семьи старшего возраста, так и подрастающего поколения, которое, глядя на взрослых, приобщается к труду, набирается опыта. Также предлагается ряд дополнительных возможностей для рыбоводства. Отныне естественные водоемы будут сдаваться в аренду через интернет-аукцион. Намечено реализовать 241 отраслевой проект, в том числе по промышленному разведению креветок. В рамках программы «Каждая семья предприниматель» на рыбоводческие проекты намечено выделить кредиты без залога до 50 миллионов сумов. Отмечалось, что за счет этого в текущем году можно заготовить 850 тысяч тонн рыбы. Таким образом появляется возможность внести свой вклад в данное направление даже в фермерских хозяйствах. Никаких чрезмерных расходов не требуется. Выращивая рыбу в пруду, можно получить

до тонны продукции. На рынке килограмм живого серебра стоит от 30 до 50 тысяч сумов. Это дает фермерам дополнительный доход, обеспечивая членов хозяйства богатым витаминами продуктом.

Возможности на 60 тысячах гектаров

В стране есть фермерские хозяйства, которые собирают большое количество сельхозпродукции с высаженных по краям полей и на обочинах дорог, вдоль канав и по берегам водоемов абрикоса, яблони, граната, винограда, финикового дерева, орешины, фисташки, миндаля, джиды. Эти деревья и кустарники не только дают высококачественный урожай, но и придают красивый вид улицам и полям. Более того, растут, развиваются и плодоносят как в горных, степных районах, так и на песчаной почве. Возьмем, к примеру, грецкий орех. При размещении на одном га через каждые шесть метров вряд ли придется в среднем 227 саженцев. В первый год орешина дает 40-50 кг урожая, а с седьмого – до 100-150 кг. Если вдвое уменьшить рыночную цену плода и исключить расходы, то останется чистая прибыль не менее 100 миллионов сумов в год. Главное, качество продукции не ухудшается, орех долго хранится, не требует особого ухода даже при транспортировке на дальние расстояния. Вместе с тем Агентством по кадастру при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан выявлено: около 60 тысяч га кромки полей используется не полностью. А ведь при эффективном подходе к делу с этих площадей можно получить 337 тысяч тонн дополнительной продукции. В частности, выращивать 600 тысяч голов домашней птицы, разместить вдоль канав и по краям водоемов 300 тысяч ульев. Кстати, пчеловодство не только приносит доход фермерам как универсальное лекарство, но и повышает урожайность сельскохозяйственных культур и имеет особое значение при выращивании семян. Доказано: урожайность опыленного пчелами хлопчатника может увеличиться на 30 процентов; масличных культур, выращиваемой продукции в садах, особенно плодовых деревьев, таких как персик, яблоня, слива, миндаль, вишня, черешня и абрикос, - до 50 процентов. Если в земледелии это наладить на научной основе, то пчеловод основную часть урожая будет получать от опыления. Поэтому в целях повышения опыления сельскохозяйственных культур пчелами намечено размещение ульев на 50 тысячах га садов и 200 тысячах га по краям полей, создание дополнительных условий и определение мер по привлечению населения к пчеловодству, что послужит основой развития отрасли. Постановлением главы государства «О мерах по совершенствованию системы выращивания продукции на земельных площадях по краям полей сельскохозяйственных предприятий» от 12 апреля текущего года предусмотрено выделить 100 миллиардов сумов на обеспечение семенами, саженцами, минеральными удобрениями, на водоснабжение и 50 миллиардов - на закупку сушильного и холодильного оборудования для переработки и хранения выращенной продукции. Кроме того, утверждены прогнозные показатели размещения по краям полей фермерских хозяйств посевов и выращиваемой сельскохозяйственной продукции, разводимой птицы и пчелиных ульев, а также холодильных хранилищ и сушильного оборудования. Если до сих пор земля предоставлялась фермерскими хозяйствами в субаренду сроком до года, то отныне этот срок продлен до 10 лет, принимая во внимание тот факт, что такие деревья, как виноградник, шелковица и тополь, достигают зрелости в течение многих лет. Реализация этих задач послужит обеспечению чистоты окружающей среды, а главное -

повышению благосостояния населения и увеличению в республике производства сельскохозяйственной продукции.

REFERENCES

1. Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И., Холмирзаев Ю.М. Текстильный комплекс «ДЭУ Текстайл Компани» и его воздействие на окружающую среду Куштепинского района. *Universum: технические науки: научный журнал.* – № 7(76). Часть 1. М., 27.06.20, Изд. «МЦНО», 2020. – с.30-33.
2. Домуладжанов И.Х., Тешабоев А.М., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И. Загрязнение атмосферы от выбросов ООО «А-Сервис». *Universum: технические науки: научный журнал.* – №7(76), 16.07.20, Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2020. –с.6-9.
3. Domuladjanov I.X., Latipova M.I., Nasretdinova F.N.. Geomorphology, Relief, Geological building in the Development of "Project of environmental standards". *EPR International Journal of (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal ISI I.F. Value : 1.241 Published By EPR Publishing, Volume: 5, Issue:6, June 2020.* – 136-139.
4. И.Х.Домуладжанов, М.М.Умарова, Ш.И.Домуладжанова. Переработка отходов. *U55 Universum: технические науки: научный журнал.* – № 12(93). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2021. – 26-31 с. – Электрон. версия печ. публ. – <http://7universum.com/ru/tech/archive/category/1293>.
5. Ибрагимов Б.О., Домуладжанов И.Х. Формирование листовой поверхности хлопчатника в зависимости от сроков сева и его сортовых особенностей. Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: Материалы Междунар. науч.-практика. интернет-конф. 13-20 июля 2020 г. / Новочерк. ин.-мелиор. ин-т Донского ГАУ. - Новочеркасск: Лик, 2020. –с. 34-36. ISBN 978-5-907158-89-4.
6. Ибрагимов Б.О., Ибрагимов О.О. Влияние сроков сева и сортовых особенностей на рост и развитие хлопчатника. Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: Материалы Междунар. науч.-практика. интернет-конф. 13-20 июля 2020 г. / Новочерк. ин.-мелиор. ин-т Донского ГАУ. - Новочеркасск: Лик, 2020. –с. 37-40. ISBN 978-5-907158-89-4.